

Instituut werd gehuldigd. Namens dezen voerde Prof. *Limperg* — met den jubilaris eerlid van die vereeniging — het woord. Hij stelde de verdiensten van zijn ambtgenoot in het licht en deed uitkomen, hoeveel deze als oprichter, secretaris, redacteur een examinator voor het *Instituut* en als schrijver voor het beroep had gedaan. Hij wees voorts op de bereidwilligheid, waarmede de jubilaris steeds een ieder en in 't bijzonder de jongeren, met raad en daad had bijgestaan. Tenslotte bood hij Prof. *Volmer*, namens een groot aantal Instituuts-leden, als bewijs van erkentelijkheid een bronzen beeld aan, hetwelk vergezeld ging van een fraai gebonden album, waarin de namen der deelnemers van de huldebetuiging waren vermeld.

Des avonds werd den jubilaris een feestmaal aangeboden in de *Twee Steden*, den Haag, waarbij Mevrouw *Volmer* haar echtgenoot den dienst en den gastheeren de eer harer tegenwoordigheid bewees. De heer *E. van Dien* was tafel-president. „Natuurlijk” werd er aan tafel „gesproken” en — dit gaf aan het woord zijn groote waarde — er werd natuurlijk gesproken, spontaan, uit het hart.

Velen spraken, doch, dank zij den man, wien hun woord gold, ieder over iets anders en toch allen over hem en zoo deden zij op schoone en ongezochte wijze hulde aan de veelzijdigheid van hun gemeenschappelijken vriend. Toen de heeren uitgepraat waren, kwam Prof. *Volmer* aan het woord. Wij doen den gastheeren niet te kort, als wij zeggen, dat het woord van den gast tot het planspunt van den avond werd. Het was als de proef op de som, het bewijs voor de geuite stellingen. Daar sprak een man, die inderdaad de hem zoowel des middags als des avonds toegeschreven goede hoedanigheden „van hoofd en hart” ten volle bleek te bezitten.

De heer *Van Dien*, dien wij hierboven noemden als leider van de huldiging in de avonduren, had zelf nog kort tevoren gejubileerd. Hij was Prof. *Volmer* vóór in het bereiken van 60-jarigen leeftijd en herdacht dien op 13 October j.l. in een huiselijke afgeslotenheid, die Prof. *Volmer* op 21 November tevergeefs heeft getracht te bereiken.

Toen onze, thans door ons tegen zijn wil tot jubilaris gemaakte collega op 11 Februari 1918 den dag herdacht, waarop hij vóór 25 jaren zich hier ter stede als accountant vestigde, schreef de hoofdredacteur van „Accountancy” o.a. van hem:

„Hij was de eerste, die zich bij de vestiging als accountant *tout court* bij het publiek aankondigde; die daad „is in onze oogen een symbool geweest voor de opvattingen omtrent ons beroep, welke *Van Dien* op het voorbeeld onzer Engelsche collega's hier te lande heeft getracht, te doen ingang vinden. *Van Dien* heeft van den eersten dag af blijkbaar duidelijk voor oogen gehad, „wat de accountant moet zijn. De onafhankelijke, zelfstandigwerkende deskundige; niet de administrateur. De raadsman van den cliënt, niet zijn dienaar. De bedrijfs-huishoudkundige, veel meer dan de boekhoudkundige. Volgens onze meening kunnen de verdiensten van „*Van Dien* in dit opzicht moeilijk worden overschat. Voor „al in de eerste jaren van de ontwikkeling van ons beroep, „dat onvermijdelijk nog langen tijd de kenmerken van „zijn oorsprong moest dragen, is het van groot belang „geweest, dat er een krachtige persoon als *Van Dien* was „geweest, die zijn beoefenaren de juiste richting wees”.

Wij mogen, nu deze baanbreker zijn 60 jaar inmiddels overschreed, van hem getuigen, dat hij met onverminderde energie werkzaam is gebleven in en voor het beroep, dat zijn liefde heeft. Dat hij onlangs tot Voorzitter van het Uitvoerend Comité voor het *Internationaal Accountantscongres 1926* werd benoemd is zoowel een vanzelfsprekendheid als een hulde en daarbij een klaar bewijs voor de ongebroken kracht dezer persoonlijkheid, die bij het klimmen der jaren jeugdig blijft.

BESLECHTE GESCHILLEN

Red. Mr. A. E. J. NYSINGH

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

VERKOOP VRIJBLIJVEND

In September 1918 verkocht een koopman een partij veters en stroppenband voor een bepaalden prijs en met beding: levering spoedig, vrijblijvend. Toen hij, na den wapenstilstand, wilde afleveren weigerende de koper de partij in ontvangst te nemen; de verkooper liet het er niet bij zitten; ook de koper hield voet bij stuk, en het eind was een proces in drie instanties, dat wel een nadere beschouwing waard schijnt. Want een der vragen welke partijen verdeeld hield was deze: was de overeenkomst wettig? De koper hield de onwettigheid en dus nietigheid staande, en zulks op grond van het bepaalde in artikel 1292 van het Burgerlijk Wetboek, luidende als volgt:

„Alle verbintenissen zijn nietig, indien derzelve vervuld „ing alleenlijk afhangt van den wil van dengenen, die verbonden is”.

welk geval hij hier aanwezig achtte, omdat de verkooper door het beding „vrijblijvend” slechts gebonden was, indien deze zelf dat zou wenschen.

Bij oppervlakkige beschouwing schijnt 's koopers standpunt sterk; er is ook vonnis van de Rechtbank te Rotterdam van 3 November 1920, dat de nietigheid van een overeenkomst op grond van het daarin voorkomend beding „vrijblijvend” heeft uitgesproken. Doch in de onderhavige procedure is anders beslist: van strijd met artikel 1292 B. W. was geen sprake volgens den Hoogen Raad (arrest van 6 Februari 1925).

Alvorens op deze vraag zelf nader in te gaan, dient het terrein te worden verkend. Wat is de strekking en beteekenis van het beding „vrijblijvend”?

Men onderscheide tusschen aanbiedingen en overeenkomsten. „Vrijblijvend” in offertes is de gewone figuur: „vrijblijvend” in overeenkomsten is grootendeels een oorlogsproduct, gevolg van de groote prijseschommelingen en leveringsmoeilijkheden.

Bij de vrijblijvende offerte speelt artikel 1292 B. W. geen rol.

Juridiek is men aan een „aanbod” gedurende zekeren tijd gebonden; wordt het aanbod aanvaard, de overeenkomst is tot stand gekomen, zonder dat van de zijde van dengeen die het aanbod deed, eenige nadere verklaring wordt verlangd, ook zelfs, indien hij deze niet of niet meer zou wenschen, komt een overeenkomst tot stand. Het min of meer klassieke voorbeeld van den winkelier, die door zijn waren geprijsd in de étalage te leggen deze (stilzwijgend) te koop aanbiedt en aan dat aanbod gebonden is, des dat een klant in den winkel verklarende te koopen, een overeenkomst tot stand doet komen, of de winkelier wil of niet, heeft nog onlangs tot een procedure voor het Kantongerecht te Amsterdam geleid met geen ander resultaat dan gehoudenheid van den winkelier te verkoopen.

Is het aanbod echter „vrijblijvend” gedaan, dan ligt de zaak anders; dan komt door de aanvaarding nog geen overeenkomst tot stand; juridisch gesproken is er geen „aanbod” gedaan; men heeft slechts uitgenoodigd tot het doen van een aanvraag; men verklaart op de basis van het vrijblijvende aanbod te willen onderhandelen; degeen die op de offerte ingaat is eigenlijk degeen, die (juridisch) het „aanbod” doet; hij is daaraan gebonden; de overeenkomst komt tot stand wanneer degeen die de vrijblijvende offerte deed, de bestelling accepteert.

Of dit laatste ook stilzwijgend kan geschieden behoeft thans geen punt van onderzoek uit te maken.

Bezien wij nu de vrijblijvend gesloten overeenkomst. Wat beteekent de toevoeging „vrijblijvend”? Wie blijft vrij? Wat blijft

vrij? Of wel, nader gepreciseerd: geldt het beding alleen voor den verkooper, of ook voor den koper? En slaat het alleen op den termijn van levering, of juist op de verplichting tot levering zelf?

Men moet natuurlijk bij de beantwoording van deze vragen niet uit het oog verliezen, dat men zich bezig houdt met de uitlegging van overeenkomsten waarvoor in de eerste plaats beslissend is de bedoeling van partijen, welke rechtstreeks tot uiting kan zijn gekomen of uit de omstandigheden kan blijken. Daaruit volgt, dat het antwoord op bovenstaande vragen niet steeds het zelfde behoeft te zijn, en in de verschillende procedures, waarin zij ter sprake kwamen, ook niet steeds hetzelfde geweest is.

Doch in het algemeen — en in ieder geval in de koopovereenkomst van veters en stroppenband, welke ons thans bezig houdt — wordt en werd aangenomen, dat het alleen de verkooper is die vrij blijft; en dat niet alleen met het oog op den termijn, waarbinnen hij zoude moeten leveren, doch met het oog op de verplichting tot leveren als zoodanig.

Er dient nog op een punt te worden gewezen, hetwelk voor de toepasselijkheid van art. 1292 B. W. van invloed is gelijk onder zal blijken.

De geleerden zijn het niet eens over de vraag, of het beding „vrijblijvend” den verkooper volledige vrijheid laat naar believen zich aan de levering te onttrekken, dan wel of hij daarbij gebonden is aan eischen van redelijkheid en goede trouw; aan verandering van omstandigheden, welke levering van hem in redelijkheid niet te vergen maken.

Ook hier weer is allereerst beslissend, wat partijen hebben bedoeld; soms blijkt dit uit toevoegingen of anderszins; soms blijkt dit niet.

De rechtspraak is verschillend, doch het Gerechtshof te Amsterdam besliste in den laatsten tijd tot tweemaal toe, dat de enkele verklaring van den verkooper de leveringsplicht doet vervallen.

Ook in het onderhavige geval.

En inderdaad schijnt deze opvatting het meest in overeenstemming met de bedoeling van den verkooper.

Wij dienen er dus van uit te gaan, dat bij den vrijblijvend verkoop de verkooper de vrijheid heeft niet te leveren op zijn enkele verklaring, dat hij levering niet wenscht. En door dus nu de vraag: hoe is dit geval met artikel 1292 B. W. te rijmen? te herhalen, komen wij tot de bespreking van dat artikel zelf.

Artikel 1292 B. W. is een merkwaardig artikel; het staat in de afdeeling getiteld „van voorwaardelijke verbintenissen” bij welk onderwerp en het Fransche Wetboek en alle schrijvers daaraan voorafgaande op het voetspoor van de Romeinsche juristen de verbintenis „indien ik het wensch” hebben behandeld, doch waarbij het eigenlijk niet thuis behoort. Want de gelijkenis met de voorwaarde is slechts uitwendig.

Stellen wij tegenover elkaar:

ik verbind mij *f* 1000,— te betalen *indien* een zekere gebeurtenis plaats vindt,

en: ik verbind mij *f* 1000.— te betalen *indien* ik dat wensch, dan blijkt en de overeenkomst en het verschil. De overeenkomst ligt in den vorm; het verschil in het wezen; want in het eerste geval is mijn wilsverklaring bepaald en duidelijk; alleen onzeker is of die wilsverklaring effect zal sorteren, terwijl in het tweede geval mijn wilsverklaring juist niet bepaald, mijn wil zelf nog onzeker is, m.a.w. in heth tweede geval verbind ik mij tot niets omdat ik dat op dit oogenblik nog niet wil.

De bepaling van art. 1292 B. W. is dus feitelijk overbodig; stond zij niet in de wet, niemand zou er aan twifelen dat een verbintenis niet tot stand was gekomen: het essentiele vereishte, de wilsverklaring, ontbreekt.

Maar zij staat nu eenmaal in de wet en heeft daarmee stof tot bespreking en stof tot strijdfragen gegeven.

Gelijk ook de gelijkkluidende bepalingen uit het vroegere recht reeds veel besproken waren.

In Rome begon men daar al mede; toen de regel eenmaal neergeschreven was beijverde men zich de werking tot de kleinste proporties terug te brengen.

In de eerste plaats merkte men op, dat geldig moet zijn die voorwaarde, welke ligt in het al of niet plaatsgrijpen van een handeling, ook al hangt deze geheel af van den wil van den gene, die verbonden is. Bijv. werd geldig geoordeeld de verbintenis *f* 1000,— te betalen, indien ik naar Amsterdam ga. Ik ben en blijf geheel vrij naar Amsterdam al of niet te gaan; maar ga ik, dan moet ik betalen, de verbintenis is geldig. Onze wet heeft het uitdrukkelijk bepaald in de tweede zinsnede van art. 1292:

„Indien echter de verbintenis afhangt van *eene daad*, waarvan de vervulling in zijne magt staat, en die daad heeft plaats gehad, is de verbintenis van kracht”.

in tegenstelling tot den Code Civil die daarover zweeg; doch in Frankrijk wordt niet anders geoordeeld.

De bepaling is niet meer dan een toepassing van het eerste lid, wanneer men den nadruk legt op „alleenlijk”. Alle verbintenissen zijn nietig, indien derzelver vervulling *alleenlijk* afhangt van den wil van den gene, die verbonden is; want in het hier bedoelde geval hangt het niet alleen af van mijn wil, doch van een daad, welke ik moet doen of nalaten.

A plus forte raison is geldig de verbintenis waarvan de vervulling afhangt van zekere omstandigheden, waarop mijn wil zelfs geen invloed kan uitoefenen. M. a. w. indien ik mij vrijblijvend verbind te leveren, en vrijblijvend beteekent, dat ik vrij blijf, *mits* de omstandigheden zoo aanmerkelijk zijn veranderd dat in redelijkheid levering niet van mij is te vergen, zulks ter beoordeeling van den rechter, dan is de verbintenis van kracht.

Vandaar dat voor degenen, die deze beteekenis aan het beding „vrijblijvend” hechten (zie boven) art. 1292 B.W. in het geheel geen rol speelt.

In het onderhavige geval was beslist dat de verkooper zich van zijn verbintenis kon ontheffen door de enkele verklaring, dat hij die ontheffing wenschte, zonder eenige motivering noch beoordeeling door den rechter.

Toch is artikel 1292 B. W. niet toepasselijk geacht, en terecht, gelijk feitelijk reeds volgt uit het boven omtrent den oorsprong en beteekenis van het artikel opgemerkte.

Immers het Gerechtshof had vastgesteld, dat beide partijen van meet af aan aan de overeenkomst gebonden waren, behoudens opheffing zijner verbintenis op verklaring van den verkooper. Het geval in artikel 1292 B. W. bedoeld doet zich dus niet voor.

Daar is bepaald dat de verbintenis nietig is, indien de wils-overeenstemming, welke voor het ontstaan vereischt is, ontbreekt en de wilsverklaring nog niet bepaald, nog niet zeker is.

Hiër daarentegen bestaat de wilsovereenstemming: er is een overeenkomst tot stand gekomen; of deze opgeheven kan worden op eenzijdige verklaring gaat buiten het artikel 1292 B. W. om en volgens de woorden, en volgens den oorsprong der bepaling en de beteekenis, welke daaraan gedurende den loop der eeuwen is gehecht.

Zoo kon dan ook de Hooge Raad beslissen als volgt:

„dat het Hof feitelijk, derhalve in cassatie onaantastbaar, heeft vastgesteld, dat de verkooper reeds dadelijk bij het aangaan der overeenkomst was gebonden en het beding, „vrijblijvend” deze beteekenis had, dat hij zich het, binnen een redelijken termijn uit te oefenen recht had voorbehouden zich van de verbintenis te ontheffen, zij het dan ook op den enkelen grond, dat hij die opheffing wenschte;

dat een dergelijke verbintenis niet behoort tot die welke door de bepaling van het eerste gedeelte van art. 1292 B. W. worden gewraakt;

immers, dat die bepaling het geval betreft, dat het al of niet bestaan der verbintenis van den wil van een der partijen afhangt en dus vooralsnog in het geheel geen wederzijdse gebondenheid aanwezig is, terwijl — gelijk gezegd — hier door het Hof feitelijk is uitgemaakt, dat van den aanvang af wel eene verbintenis aan beide zijden bestond, doch een harer — de verkoper — het recht had binnen een redelijken termijn den bestaanden rechtsband eenzijdig te verbreken;

dat nu niet is in te zien, waarom partijen een beding betreffende eenzijdige verbreking der verbintenis niet in hare overeenkomst zouden mogen opnemen;”

Deze beslissing is in overeenstemming met de leer van de schrijvers, dat art. 1292 B. W. alleen geldt voor de z.g. opschortende voorwaarden, niet voor de ontbindende voorwaarden.

Het verschil tusschen beide soorten geeft de wet in artikel 1289: „Eene verbindtenis is voorwaardelijk wanneer men de zelve doet afhangen van eene toekomstige en onzekere gebeurtenis *hetzij* door de verbintenis op de te schorten, tot dat zoodanige gebeurtenis plaats hebbe, *hetzij* door de verbindtenis te doen vervallen, naar mate de gebeurtenis al of niet voor valt”.

Dat art. 1292 B. W. of het overeenstemmende artikel 1174 van den Code Civil alleen betrekking zoude hebben op de voorwaarden van de eerste soort blijkt niet uit de wet zelf, welke niet onderscheidt in genoemde artikelen en blijkens het in de afdeling vooropstaande artikel 1289 beide soorten van voorwaarden op het oog heeft; noch uit de geschiedenis van de tot standkoming dier bepalingen in de wetgevende macht: in Frankrijk is integendeel in de zittingen van 7 en 17 pluviöse, an XII tot twee malen toe uitdrukkelijk betoogd dat de bepaling voor beide soorten geldt! Doch men grondt zich — gelijk van ouds het geval is geweest — daartoe alleen op de bedoeling van het artikel hetwelk niets meer zegt en heeft willen zeggen dan dat men niet gebonden is, als men niet verklaard heeft dat te willen; dat er geen overeenkomst is, als wilsovereenstemming ontbreekt.

Ontbreekt deze niet, dan is de overeenkomst geldig en is er geen reden een der partijen de bevoegdheid te misgunnen willekeurig de band te verbreken: bij koop of proef ziet men iets dergelijks, en er is of was niemand die deze overeenkomst niet geldig acht.

Met nog een laatste opmerking zullen wij eindigen: het arrest van den Hoogen Raad moge juist zijn, geheel bevredigend is het niet; het zijn wel zeer subtiele onderscheidingen waarmede gewerkt is. Want de grondslag van het arrest is dat de verkoper reeds dadelijk bij het sluiten van de overeenkomst gebonden is. Doch kan men dit volhouden? Is er principieel verschil tusschen de verbintenis te leveren „indien ik, verkoper, zal willen” en diezelfde verbintenis „tenzij ik, verkoper, niet zal willen”? Is ook de verkoper in het laatste geval niet practisch juist *niet* gebonden?

Daarvoor schijnt toch inderdaad wel iets te zeggen: wie zich verbindt tenzij hij dat niet meer zal willen, verbindt zich niet veel sterker dan wie zich verbindt, indien hij dat zal willen!

Ten opzichte van artikel 1292 B. W. behoeft dat echter met geen andere beslissing gepaard te gaan, men kan de verhouding het beste vergelijken met de z.g. promisse d'achat, het omgekeerde van de promisse de vente.

Bij de promisse de vente: het kooprecht, indien de koper wenscht: gebondenheid voorloopig alleen van den verkoper. Bij de promisse d'achat: de koopplicht, indien de verkoper wenscht: gebondenheid voorloopig alleen van den koper. Beide zijn van oudsher als rechtsgeldig te beschouwen: de verbintenis hangt niet af van den wil van dengeen *die verbonden is*, doch juist van den wil van de andere partij.

Moet men ditzelfde niet aannemen bij het beding „vrijblijvend” in een koopovereenkomst? Gebondenheid van den koo-

per; vrijheid van den verkoper de verbintenissen al of niet te aanvaarden; door aanvaarding komt de overeenkomst tot stand. Die aanvaarding behoeft niet uitdrukkelijk te geschieden, doch kan zeer goed uit de feiten en omstandigheden worden afgeleid.

Wij zouden meenen, dat ook een dergelijke opvatting met succes verdedigbaar is.

A. E. J. NYSINGH

UIT EN VOOR DE PRAKTIJK

Red.: ABR. MEY en JAMES POLAK

In deze rubriek worden elke maand een of meer opgaven gepubliceerd, waarvan ieder abonné de uitwerking aan de redactie kan inzenden.

De oplossingen moeten vóór den 25sten der maand, volgend op die, waarin de opgave is gesteld, worden toegezonden aan den rubriekredacteur, wiens naam bij de desbetreffende opgave werd vermeld. Ze worden beoordeeld onder de initialen van den inzender (wiens naam en adres op het werk moeten zijn vermeld) of onder door hem te geven motto.

Op het couvert te schrijven „Oplossing”.

Het papier slechts aan een zijde te beschrijven. Losse vellen papier aan elkaar hechten.

Voor werkstukken welke men terugverlangt, gefrankeerd couvert bijvoegen.

Voor elke opgave worden punten gegeven (maximum 10). Hij of zij, die het hoogste aantal punten voor 6 uitwerkingen verkrijgt, ontvangt van den uitgever een boekwerk, betrekking hebbende op het vak. — Zij, die eenmaal een prijs ontvingen, blijven verder buiten mededinging.

VRAAGSTUK No. 21 (Afd. II)

Uitwerkingen in te zenden vóór 5 Februari a.s. bij den heer ABR. MEY, Frans van Mierisstraat 81

U wordt opgedragen de controle van de „*N.V. De Vuurhaerd*”, fabriek van kunstnijverheidsproducten te Amsterdam. (v. g. l. opgaven No. 3 en 4 afd. 1 1e jaargang April en Mei 1924). De fabriek werkt in voorraad en ook op orders.

Het bedrijf bestaat uit de afdelingen: gieterij, smederij, kopersmoderij en glas-in-lood-afdeeling. In alle afdelingen komen voorraad — (kleine series) en orderwerk voor. In de gieterij wordt uitsluitend in uurloon gewerkt, de gietbaas heeft vast maandloon, in de smederij geschiedt het grofsmeedwerk in stukloon, het fijnere kunstsmeedwerk in uurloon. In de portiersloge is een Rochester om de uren, die de arbeiders in de fabriek zijn te controleren. Afgifte van materialen heeft plaats tegen bon uit het magazijn, behandeling op gebruikelijke wijze. De voorecalculatie wordt gemaakt door één der directeurs in samenwerking met den bedrijfsingenieur (een vaadgevend ingenieur, die daartoe enkele ochtenden in het bedrijf komt). De voor- en de nacalculatie worden gemaakt overeenkomstig de principes van calculatie vermeld in de uitwerking van vraagstuk 3—1924, de boekhouding overeenkomstig de uitwerking van vraagstuk 4—1924.

Gevraagd wordt een schema voor de controle te ontwerpen, die U door den commissaris is opgedragen. Zijne bedoeling is de jaarrekening, zoo mogelijk zonder voorbehoud, geteckend te hebben, maar anderzijds blijkt zijn wensch voor te zitten, om, indien de daartoe noodige controle-maatregelen te veel zouden kosten in verband met den financiëlen draagkracht van het bedrijf, de opdracht zóó te doen uitvoeren, dat onderteekening met het kleinst mogelijke voorbehoud kan geschieden, zóó, dat de verklaring tegenover aandeelhouders en den van voldoende waarde blijft.

UITWERKING VRAAGSTUK 18 (Afd. I)

De gesloten inkoopcontracten voor grondstoffen worden — behalve natuurlijk in een systematisch contractenboek, waarin